

8. Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка: 80 000 слов и фразеологических выражений / С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова; Инст. рус. яз. им. В.В. Виноградова. – 4-е изд., доп. – М.: Азбуковник, 1999. – С. 346.

УДК 005.7:37
DOI

ПОСТРОЕНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКИ ОРИЕНТИРОВАННОЙ СТРУКТУРЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ

ХАРИТОНОВА О.С.,
канд. экон. наук, доцент,
доцент кафедры дополнительного
профессионального образования,
директор института дополнительного
профессионального образования и дистанционного
обучения,
ГОУ ВПО ЛНР «Луганский государственный
университет имени Владимира Даля»,
Луганск, Луганская Народная Республика

Аннотация. В статье описаны построение стратегически ориентированной структуры, стратегия и механизмы управления образовательными организациями, специфика сферы образования, уровни управления, составлена матричная структура образовательной организации.

Ключевые слова: стратегическая структура управления образовательной организацией, специфика управления образовательной организацией, построение стратегии управления, сфера образования

BUILDING A STRATEGICALLY ORIENTED STRUCTURE FOR THE MANAGEMENT OF EDUCATIONAL

KHARITONOVA O.S.,
Candidate of Economic Sciences, Associate Professor,
Department of Continuing Professional Education,
Director of the Institute of Continuing Professional
Education and Distance Learning
SEI HE LPR «Luhansk Vladimir Dahl
State University»,
Luhansk, Luhansk People's Republic

Abstract. The article describes the construction of a strategically oriented structure, the strategy and management mechanisms of educational organizations, the specifics of the field of education, the levels of management and the matrix structure of the educational organization.

Keywords: strategic structure of management of an educational organization, specifics of management of an educational organization, building a management strategy, education

Постановка задачи. Актуальной проблемой в менеджменте сферы образования является разработка и внедрение в практику эффективной стратегически ориентированной структуры управления, а также механизмов ускорения данного процесса. На практике некоторые образовательные организации следуют стратегическим ориентирам, но не так быстро, как этого требует современная рыночная

ситуация. Для ускорения данного процесса в образовательной сфере необходимо разработать и реализовать специфический комплексный механизм, который обеспечит согласование интересов множества заинтересованных сторон, ценностей и установок, на которых персонал сможет основываться и адекватно воспринимать все принятые управленческие решения и воплощать их при функционировании. Большую роль играет выстраивание условий мотивации для максимального достижения возможных результатов и показателей, направленных на выполнение качественного труда и эффективное функционирование образовательной организации. Соответственно оптимизация необходима в управленческом процессе, рационализация посредством внедрения механизмов управления и целевой поддержки значимых направлений в образовательной организации, которые способствуют обеспечению планируемых результатов и эффектов в рамках построения стратегически ориентированной структуры.

Анализ последних исследований. В своих научных трудах зарубежные и отечественные учёные утверждают, что стратегический подход является самым актуальным для развития образовательных организаций (Л.Л. Портянская, В.В. Игнатова, А. Е. Какаева, И. Ансофф).

Цель данной статьи – описать методологию построения стратегически ориентированной структуры управления образовательными организациями и специфику данной сферы.

Основное содержание статьи. Эффективная разработка и качественная реализация стратегии в управлении образовательной организацией осуществляется на всех уровнях. Рассмотрим их подробнее в табл. 1.

Таблица 1

Уровни управления в образовательной организации

№	Наименование уровня	Характеристика компетенций
1	Корпоративный	Присутствует практически в любой образовательной организации с различными направлениями. При данном уровне принимаются решения следующего типа: о планах, изменениях, назначаются стратегические связи между конкретными сферами образования, проводится разработка планов диверсификации, а также управление финансовыми ресурсами
2	Уровень высших независимых руководителей, ответственных за реализацию и разработку стратегии образовательной среды	На этом уровне стратегия разрабатывается и реализуется, основываясь на внутрикорпоративном стратегическом плане, суть которой – повышение конкурентоспособности образовательной организации и потенциала
3	Функциональный	Учебная, воспитательная и финансовая деятельность, управление персоналом, маркетинг образовательной организации, деятельность менеджеров и т. д.
4	Линейный	Уровень руководителей в учебном заведении

Считается, что эффективному исполнению планируемой цели способствует составление матричной структуры управления. Она основывается на принципе подчинения двум руководителям: руководителю функциональной службы и проекта, каждый из которых имеет конкретные полномочия в соответствии с планируемыми сроками исполнения проекта. Итак, в линейно-функциональной структуре можно ввести уникальные штабные органы, которые координируют существующие горизонтальные связи по исполнению определённого проекта, не изменяя вертикальных связей в новой структуре. Большинство сотрудников, которые выполняют проект, подчиняются двум и более руководителям, но по различным вопросам (рис. 1).

Рисунок 1. Матричная структура образовательной организации

Образовательная организация имеет, как правило, три уровня стратегий. Но множество стратегий, применяемых на практике стратегического управления в образовательных организациях, классификацию несколько затрудняет. Среди типологических признаков наиболее используемые:

- стандартная концепция достижения преимуществ перед конкурентами;
- жизненный цикл этапов образования и их стадии;
- уровень принятия управленческих решений;
- позиции на рынке образовательных учреждений и относительная сила;
- наличие «агрессивных» признаков деятельности образовательной организации в борьбе с конкурентами.

Классификация по уровню принятия управленческих решений в стратегии образовательной организации имеет следующий вид:

- корпоративная;
- деловая;
- функциональная и, соответственно, оперативная.

Усложняющим фактором классификации стратегий является то, что большинство из них не могут быть определены однозначно. Классификация стратегий осуществляется по следующим признакам:

- глобальные стратегии – пять основополагающих стратегий достижения конкурентных преимуществ;
- портфельные – управление портфелем образовательных услуг;
- функциональные – применяемые в зависимости от условий внешней и внутренней среды.

Таким образом, определение образовательной организации со стратегией подразумевает изучение потенциальных векторов развития, их анализ и отбор рациональной стратегической альтернативы для реализации. При отборе стратегии применяется специальный инструментарий, который включает как количественные методы прогнозов, так и разработку планов последующего развития образовательной организации, а также анализ портфеля. Факторы, оказывающие влияние на выбор стратегии, отображены на рис. 2.

На практике реализация стратегии осуществляется посредством разработки различных программ с определенной направленностью, а также планирования бюджетов и процедур, которые рассматриваются как кратковременные планы реализации стратегии. Поэтому в процессе исполнения стратегии руководства на

различных уровнях решают конкретные задачи и исполняют назначенные функции. Главную роль в стратегическом управлении осуществляет высшее руководство и на стадии реализации стратегии должны осуществлять специфические функции.

Рис. 2. Факторы, оказывающие влияние на выбор стратегии образовательной организации

В центре внимания стратегического подхода в управлении образовательной организацией выступает реакция на воздействия внешней среды, чтобы вовремя реагировать на происходящие изменения. Процесс установления связи образовательной организации с макросредой состоит из достижения ориентиров и реализации прогнозируемого взаимодействия с окружением в результате конкретного распределения ресурсов, что даёт возможность функционировать оперативно и эффективно. Процесс отражается в следующем: при стратегическом подходе в менеджменте анализ состояния среды и поиск дополнительных ресурсов для развития образовательной системы связан с внешними потенциальными ресурсами, в то время как оперативный менеджмент ориентирован на внутреннюю среду; на этапе выработки алгоритма действий стратегическое управление учитывает, прогнозирует и в некоторой степени влияет на меняющиеся условия функционирования внешней среды, а оперативный менеджмент основывается лишь на внутренних ресурсах; при реализации стратегического метода эффективным считается степень адекватности реагирования на изменения внешней среды, в то время как оперативный менеджмент заключается в рациональном использовании внутреннего потенциала и исполнении в полном объеме главных функций.

Стратегический менеджмент в общем виде направлен на своевременное реагирования на изменения внешней среды посредством задействования человеческого потенциала, также понятие «стратегия» непосредственно связано с понятием «развитие» в связи с тем, что последнее отражает происходящая изменения, которые повышают развитие системы и выживание в условиях меняющийся рыночной среды.

В связи с тем, что образовательная система модернизируется, необходимо предусматривать управление стратегическими рисками, которые связаны с меняющимися социальными требованиями к системе образования и к ресурсам. Соответственно, построение стратегически ориентированной структуры управления образовательной организацией можно отнести к инновационной, в зависимости от ожидаемых результатов. При реализации стратегии «инновационного роста» образовательная система способна, например, повысить свой потенциал, благодаря рациональному использованию имеющихся возможностей, а также тех, которые предоставляются внешней средой. Реализация данной стратегии подразумевает и эффективное взаимодействие с потребителями образовательных услуг и отраслевыми организациями для нахождения и применения качественно новых возможностей с целью достижения принципиально новых синергетических результатов.

Инструментальная сторона стратегии образовательной организации раскрывается в проектах конкретных мер по её реализации. В процессе проектной деятельности персонал аккумулирует знания, опыт, методы, ресурсы и инструменты, которые необходимы для достижения определённых и значимых результатов. Менеджмент, в свою очередь, приобретает, основываясь на вышеперечисленном, интеграционный характер, особенностями которого выступают:

- сокращение сроков достижения необходимых результатов, благодаря концентрированию ресурсов и спланированной рациональной деятельности образовательной организации;

- сосредоточение на эффективности распоряжения ресурсами, в том числе материальными и финансовыми, а также на увеличении заработной платы сотрудников, которые непосредственно влияют на достижение результатов стратегии и снижение издержек за счёт оптимизации распоряжения ресурсами;

- привлечение инвестиций извне через разработку комплексных и межведомственных целевых программ.

Стратегическое управление модернизацией образовательной организации характеризуется такой спецификой и принципами:

- контекстное стратегическое целеполагание – очерчиваются цели оптимизации в разрезе стратегической цели современной политики образования ЛНР в образовательно-культурном контексте развития; наследственность актуальных механизмов организации образования, которые на практике показали свою эффективность;

- реализация оптимизационных мер – осуществление мотивационно-синергетического взаимодействия, формирование необходимых условий для инициативного взаимодействия различных субъектов образовательной сферы;

- комплексность социальных, организационных и экономических методов, ресурсосберегающих и генеральных механизмов оптимизации, а также критериев оценки, достигаемых за счёт реализации оптимизационной результативности, социальных эффектов, экономической эффективности и сроков реализации.

Рассмотрим стратегию образовательной организации всесторонне (рис. 3).

К факторам ускорения модернизации относятся организация самоопределения и стимулирование и сопровождение самоорганизации, что, в свою очередь, подразумевает создание системного информационного ресурса, дискуссионных площадок, проведение конференций и введение нормативного финансирования, обеспечение финансовой независимости, формирование самоорганизационной компетентности.

Таким образом, во главе оптимизации управления образовательной организацией стоят методологические основы, подходы и принципы, специфические факторы, механизмы и способы оптимизации управления, из чего состоит цель стратегии и критерии эффекта.

Рис. 3. Стратегия и механизмы оптимизации управления образовательной организацией

Выводы. В статье описан процесс построения и реализации стратегически ориентированной структуры управления образовательными организациями. Дана характеристика уровней руководства в образовательной организации и изложены этапы управления на стадии исполнения стратегических ориентиров. Кроме того, описаны факторы, оказывающие влияние на выбор стратегии. Также рассмотрены методологические основы определения стратегии и механизмов оптимизации реализации стратегически ориентированной структуры управления образовательными организациями.

Список использованных источников

1. Портянская, Л. Л. Стратегическое управление в системе современного образования: концептуализация понятий и подходов / Л. Л. Портянская // Вестник КГУ. – 2009. – № 4 [Электронный ресурс]. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/strategicheskoe-upravlenie-v-sisteme-sovremennogo-obrazovaniya-kontseptualizatsiya-ponyatiy-i-podhodov>
2. Игнатова, В. В. Стратегический подход в педагогике высшей школы в инновационном осмыслении / В. В. Игнатова // Вестник Академии знаний. – 2012. – № 1 [Электронный ресурс]. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/strategicheskij-podhod-v-pedagogike-vysshey-shkoly-v-innovatsionnom-osmyslenii>
3. Какаева, А. Е. Инновационный бизнес. Стратегическое управление развитием: монография / А. Е. Какаева, Е. Н. Дуненкова. – М. : «Дело»; РАНХиГС, 2015. – 176 с.

4. Ансофф, И. Новая корпоративная стратегия / И. Ансофф; при содействии Э. Дж. Макдоннелла ; пер. с англ. Л. Жильцова. – Санкт-Петербург; Москва [и др.], 1999. – 416 с. – ISBN 5-314-00105-5

УДК 65.011

DOI

ИЗУЧЕНИЕ ПОДХОДОВ К ПОСТРОЕНИЮ АРХИТЕКТУРЫ ПРЕДПРИЯТИЯ

ЧЕНАКАЛ В.А.,
аспирант кафедры бизнес-информатики
ГОУ ВПО «Донецкий
национальный университет»,
Донецк, Донецкая Народная Республика

Аннотация. В статье даётся характеристика архитектуры предприятия и её основных элементов. Изучены основные подходы к разработке архитектуры предприятия, рассмотрены их достоинства и недостатки. Сформулировано новое определение информационной архитектуры предприятия. Исследована роль архитектуры в повышении эффективности бизнес-процессов предприятий. Определена проблема недостаточной исследованности вопроса построения ИТ-архитектуры на отечественных предприятиях.

Ключевые слова: архитектура предприятия, информационные технологии, архитектурный подход, бизнес-стратегия, ИТ-архитектура, информационная архитектура, архитектура приложений, технологическая архитектура

STUDY OF APPROACHES TO BUILDING AN ENTERPRISE ARCHITECTURE

CHENAKAL V.A.,
Postgraduate
Department of Business Informatics,
SEE HPE «Donetsk National University»,
Donetsk, Donetsk People's Republic

Abstract. The architecture of the enterprise and its main elements are described in the article. The main approaches to defining of the enterprise architecture are studied, their advantages and disadvantages are considered. A new definition of enterprise information architecture is formulated. The role of architecture in improving the business processes efficiency of enterprises is researched. The problem of insufficient research of the issue of domestic enterprises IT-architecture building is determined.

Keywords: enterprise architecture, information technology, architectural approach, business strategy, IT-architecture, information architecture, application architecture, technological architecture

Постановка задачи и актуальность. На протяжении последних лет значение информационных технологий (ИТ) продолжает расти. На текущий момент информационные системы играют важную роль в работе любой организации. Ни одно крупное предприятие не в состоянии обойтись без применения компьютерной техники, программного обеспечения, информационных систем разных видов и специалистов, которые настраивают их бесперебойную и удобную работу. Однако, несмотря на все преимущества ИТ, их применение на практике сопряжено с рядом проблем и трудностей. Информационные технологии постоянно совершенствуются и усложняются. Положительные аспекты от использования информационных технологий в бизнесе затеняются новыми рисками и проблемами. Решить многие из этих проблем